

MULOQOTDA SHAXSLAR ARO MUNOSABATDAGI
YONDOSHUVNING XILMA-XILLIGI VA ULARNING O'ZIGA HOSLIGI

Normatov Sanjar Abdug'ani o'g'li

Jizzax davlat pedagogika instituti “Falsafa,
tarbiya va huquq ta'limi” kafedراسi o'qituvchisi

Gmail: sanjarnormatov2991@gmail.com

+998995581392

Annotatsiya: Ushbu maqolada muloqotda shaxslar aro munosabatdagi yondoshuvning xilma-xilligi va ularning o'ziga hosligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, muloqot, hamkorlik, tarixiy va zamonaviy shakllar, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tizm, shaxslararo munosabatlar.

Аннотация: В данной статье представлена информация о разнообразии и уникальности межличностных подходов к общению.

Ключевые слова: личность, общение, сотрудничество, исторические и современные формы, СМИ, социальная система, межличностные отношения.

Annotation: This article provides information on the diversity and uniqueness of interpersonal approaches to communication.

Key words: personality, communication, cooperation, historical and modern forms, media, social system, interpersonal relations.

Shaxslararo aloqa bu bir kishining boshqa shaxslar bilan o'zaro munosabati. Shaxslararo aloqa muqarrarligi, shuningdek turli xil haqiqiy guruhlarda paydo bo'lish odati bilan belgilanadi. Shaxslararo subyektiv munosabatlar ijtimoiy psixologiyani o'rganish ob'ekti bo'lib xizmat qiladigan bir guruh a'zolari o'rtasidagi aloqaning aksidir.

Shaxslararo o'zaro munosabatlarni yoki guruh ichidagi o'zaro ta'sirni o'rganishning asosiy maqsadi turli xil ijtimoiy omillarni, ushbu guruhga kirgan shaxslarning turli xil ta'sirlarini chuqur o'rganishdir. Agar odamlar o'rtasida hech

qanday aloqa bo'lmasa, unda insoniyat hamjamiyati qo'shma to'laqonli faoliyatni amalga oshira olmaydi, chunki ular o'rtasidagi to'g'ri tushunishga erishilmaydi. Masalan, o'qituvchi talabalarga ta'lim bera olishi uchun avvalo muloqotga kirishishi kerak.

Shaxs muloqotining shakllanishida uning tarbiyalanganlik darajasi muhim o'rin egallaydi. Masalan, shaxsga kuchli ta'sir etadigan so'zlarni qo'llasangiz ham u qabul qilmasligi, sizning bergan ko'rsatmalingizga amal qilmasligi mumkin. Chunki u yoshligidan muomala madaniyatini egallashi kerak. Muloqotning shakllanishida maqsad to'g'ri qo'yilishi lozim. Muloqot ta'lim-tarbiya jarayonida, turli vaziyatlarda rivojlanadi. Masalan, oilada, mahallada, jamoada, guruhda. Agar oilada kattalar bir-birlariga qo'pol munosabatda bo'lsalar, bola ham ularga taqlid qilib atrofdagilar bilan nizolarga borishi mumkin¹.

Muloqot - bu birgalikdagi faoliyat ehtiyojlari tufayli shakllanadigan shaxslar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishning ko'p qirrali jarayoni. Muloqotni shaxslararo munosabatlar tizimida, shuningdek shaxslarning o'zaro ta'sirida ko'rib chiqing. Shaxslarning o'zaro ta'siri tarkibidagi aloqa o'rnini, shuningdek, shaxslarning o'zaro ta'sirini aniqlaymiz.

Shaxslararo o'zaro munosabatda uchta asosiy vazifa ko'rib chiqiladi: birinchi, shaxslararo idrok; ikkinchidan, odamni tushunish; uchinchidan, shaxslararo munosabatlarni shakllantirish, shuningdek psixologik ta'sirni ta'minlash. "Odamni inson tomonidan idrok etish" tushunchasi odamlarning yakuniy ma'lumotlari uchun yetarli emas. Kelajakda unga "odamni tushunish" tushunchasi qo'shiladi, unga insonni idrok etish jarayoniga va boshqa bilim jarayonlariga bog'lanish kiradi. Idrokning samaradorligi shaxsning o'ziga xos xususiyati bilan bevosita bog'liq (ijtimoiy-psixologik kuzatuv), bu sizga shaxsning xatti-harakatlarini nozik, ammo xususiyatlarni tushunish uchun juda muhimdir.

¹ M.Maxsudova "Muloqot psixologiyasi" T.«Turon-iqbol» nashriyoti. 2006 24-bet

Shaxslararo muloqotning xususiyatlari nutqni idrok etishda qayd etiladi va sog'liq, yosh, jins, millat, munosabat, muloqot tajribasi, shaxsiy va kasbiy xususiyatlariga bog'liq. Yoshi bilan, inson hissiy holatlarni farqlaydi, shaxs o'z atrofidagi dunyoni shaxsiy milliy turmush tarzi prizmasi orqali idrok qila boshlaydi.²

Har qanday ijtimoiy tizimning bo'laklari odamlar hisoblanadi. Odamlarning jamiyatga kirishligi turli birliklar orqali amalga oshiriladi. Har bir aniq shaxs sotsial guruhlar, sotsial institutlar, sotsial tashkilotlar jamiyatda qabul qilingan qoida va qadriyatlar tizimi, ya'ni madaniyat orqali gavdalanadi. Shunga muvofiq inson ko'p sotsial tizimlarga tortilgan bo'lib, ularning har biri unga shakllantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, odam faqat sotsial tizimning bo'lagi bo'libgina qolmay, uning o'zi ham murakkab tuzilmali tizimda aks etadi. Sotsiologiya shaxsni barcha xilma-xillikdagi majmuida emas, ya'ni tabiat mahsuli sifatida emas, balki ijtimoiy munosabatlar yig'indisi, jamiyat mahsuli sifatida qarab chiqadi. «Jamiyatni isloh qilish va yangilash bo'yicha ko'p qirrali faoliyatimiz markazida inson, suveren O'zbekistonning fuqarosi turadi. Islohotlarning mazmuni ayni har bir fuqaro o'z qobiliyatini, o'z iste'dodini namoyon etishiga, shaxs sifatida o'zini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lishiga qaratilgan»³.

Turli xil ruhiy holatlar, shuningdek, ijtimoiy darajasi yuqori bo'lgan shaxslar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlar yanada samarali va muvaffaqiyatli belgilanadi, shaxsning ijtimoiy va jismoniy qiyofasi bilish ob'ektidir.

Dastlab, odamni idrok etish funksional, fiziologik, paralingvistik xususiyatlarni o'z ichiga olgan tashqi ko'rinishga qarab belgilanadi. Fiziologik xususiyatlar terlash, nafas olish, qon aylanishini o'z ichiga oladi. Funksional xususiyatlar: hulq-atvor, qimirlash, tortishish, og'zaki bo'lmagan aloqa xususiyatlari (yuz ifodalari, tana harakati, imo-ishoralar) Shubhasiz hissiyotlarni farqlash oson, tushunarsiz va aralash ruhiy holatlarni tanib olish ancha qiyin. Ijtimoiy ko'rinishga

² Qarang: internet manabsi Daschool86.ru

³ Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. **19** T.: «O'zbekiston», 1996, 352–353.b.

ijtimoiy ko'rinish dizayni (inson kiyimlari, poyabzal, aksessuarlar), paralingvistik, nutq, proksematik va faoliyat xususiyatlari kiradi.

Proxematik xususiyatlar o'zaro aloqador shaxslar orasidagi holatni, shuningdek ularning nisbiy holatini o'z ichiga oladi. Nutqning ekstralvistik xususiyatlariga ovoz, ohang, tembrning o'ziga xosligi kiradi. Shaxsni idrok etishda tashqi ko'rinish bilan taqqoslaganda ijtimoiy xususiyatlar eng informatsiondir. Shaxsni bilish jarayoni idrok qilinadigan odamning idrokini buzadigan mexanizmlardan iborat. Tushunganlarning imidjini buzadigan mexanizmlar odamlarning ob'ektiv bilish qobiliyatini cheklaydi. Ularning ahamiyatliligi - bu idrok qilinadigan birinchi taassurot bilinadigan ob'ekt imidjining keyingi shakllanishiga ta'sir qilishiga olib keladigan boshlang'ich yoki yangilik mexanizmlari.

Shaxsni idrok etishda, shuningdek uning tushunishida, mavzu ongsiz ravishda shaxslararo bilimlarning turli mexanizmlarini tanlaydi. Asosiy mexanizm bu shaxsni idrok etish bilan odamlarni tanishtirishning shaxsiy tajribasining o'zaro bog'liqligi (talqini).

Shaxslararo bilimlardagi identifikatsiya boshqa shaxs bilan identifikatsiyalash kabi ko'rinadi. Mavzu, ma'lum sabablar va sabablarning idrok etilayotgan ob'ekti uchun uning xususiyatlari va harakatlarini tushuntiradigan bo'lsa, sababni aniqlash mexanizmini ham qo'llaydi. Shaxslararo idrokda boshqa bir kishining aks ettirish mexanizmi sub'ektning xabardorligi, ob'ekt tomonidan qanday qabul qilinishi bilan belgilanadi.

Shaxslararo munosabatlarning ba'zi turlari bir qator qarama-qarshiliklarga ega: do'stlik adovat, qarindoshlar begona. Ammo bunday juftlarni ajratib bo'lmaydigan turlar mavjud. Masalan, qarama-qarshilik bo'lmagan tanishish, nikoh munosabatlari. Agar bunday munosabatlar buzilgan bo'lsa, unda boshqa shaklga o'tishi yoki salbiy munosabatlarga aylanishi mumkin bo'lgan barcha munosabatlar ham yo'qoladi.

Shaxslararo munosabatlarni yanada to'liqroq qilish uchun ijobiy va salbiy shakllarni o'rganish talab etiladi. Do'stlikka qarshi antipod bu sherikka qaratilgan salbiy hissiy munosabat (dushmanlik, g'azab, rad etish) dushmanlikdir. Vayron qiluvchi xususiyatlar bezorilik, tajovuzkorlik, pulni tortib olishda namoyon bo'ladi. Dushmanlik munosabatlari sherikning shaxsini va uning hayotiy faoliyatini to'g'rilashga, uning dunyosini barbod qilishga va yo'q qilishga qaratilgan harakatlarda kuzatilishi mumkin.

Muayyan xulosalar chiqarib, shuni aytish mumkinki, har bir shaxsning munosabatlari o'ziga xosdir, ular shaxsni jalb qilish chuqurligi, funktsiyalarning o'ziga xos xususiyatlari, sheriklarni tanlash mezonlari, munosabatlarning namoyon bo'lishi va mazmuni bilan farqlanadi. Bularning barchasi ularning haqli ravishda mustaqil tur ekanliklarini tasdiqlashga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -Toshkent, 1992
2. ¹Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3. – T.: «O‘zbekiston», 1996, 352–353.b.
3. Mirziyoev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent, 2017.
4. Баранов О.С. Идеографический словарь русского языка. – М.: Сбор соч. 1992- с-29
5. Ne'matov H. So'z, uning til va nutqdagi o'rni // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1988. -№ 6.
6. Gunnar S. Nils G. Falsafa tarixi. “Sharq” nashriyoti T -2002 y 77-bet
7. P. S. Ergashev. Muloqot psixologiyasi (ma'ruzalar to'plami).T. 2003. ToshDPU.
8. <https://uzreport.news/politics/shavkat-mirziyoyev-ozbek-tili-xalqimiz-uchun-milliy-ozligimiz-va-mustaqil-davlatchilik-tim>
9. <http://www.sarahmei.com/blog/2014/07/15/programming-is-not-math/>
10. <https://www.scratchjr.org>